

ПЕДАГОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ТИЗИМЛИ ЁНДАШУВ ВА МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ

Қулматов Зулфиқор Зафар ўғли

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти Олий математика кафедраси ўқитувчиси,
Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036602>

Аннотация. *Илмий тадқиқот методологияси тадқиқётчига илмий тадқиқотларнинг асосий тушунчалари, таърифлари, усуллари ва босқичлари ҳақида назарий билимларни бериши, уларни илмий тадқиқотларни олиб бориши методологияси, экспериментларни бажариши усуллари, олинган натижаларини ишлаб чиқиши ва таҳлил этиши методлари, уларни расмийлаштириши ва амалиётга татбиқ этиши усуллари билан таништиришидан билан шуғулланади. Мазкур мақолада шу тўғрисида сўз юритилган.*

Калим сўзлар: педагогик тадқиқотлар, моделлаштириши, маълумотларни қайта ишлаш, тизимли таҳлил.

Тизимли таҳлилни амалга ошириш методлари. Тизимли таҳлилни умумий ва хусусий жиҳатларини инобатга олиб, педагогик фаолият доирасида уни амалга ошириш учун тўрттадан ортиқ тадқиқий усуллардан восита сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Гарчи, педагогик фаолият доирасида тизимли таҳлил усулидан фойдаланишга оид алоҳида ёндашув бўлмасада, аммо педагогик реалликни амалий жиҳатларидан келиб чиққан ҳолда мазкур масалага функционал тарзда ёндашиш мақсадга мувофиқдир.

Усул, бирон бир натижага эришиш воситаси ҳисобланиб, реалликни амалий ёки назарий жиҳатдан ўрганиш тарзи. Муаммони алоҳида тартиб асосида ўрганиш учун қўлланиладиган ҳаракатлар кетмакетлигини таъминлаш учун, аниқ ўлчов бирлигига (сон, фоиз, балл, грамм, килограмм, шакл, ранг, коэффитсент, ўрин ва б.) эга бўлган мажмуадир. Тизимли таҳлилни амалга ошириш учун турли усуллар танланиши мумкин. Нисбатан кўпроқ қўлланиладиганлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- сўров (анкета тарзида ёзма, оғзаки савол-жавоб (масофали)) усули;
- ҳужжатларни ўрганиш (ДТС, ҳисобот, хулосалар ва б.) усули;
- фаолият маҳсулини ўрганиш (иншо, мақола, талабаларнинг билими ва б.) усули;
- алоҳида ҳолатларни ўрганиш (алоҳида педагогик вазиятни. Масалан, аълочилар гуруҳини, фаолларни ва б.) усули;
- киёслаш (рақамлар, далиллар, билдирилган фикр ва муносабатларни киёслаш) усули;
- суҳбат (нутқ мулоқоти ёрдамида бевосита ёки билвосита маълумот олиш) усули.
- биографик (кишини унинг таржимаи ҳоли билан боғлиқ бўлган ҳужжатлар орқали ўрганиш) усули;
- интервью (муаммога оид бўлган саволларга берилган жавоб тариқасида ахборот тўплаш) усули;
- кузатиш (кишининг ҳаракатларида намоён бўладиган турли ҳолатларни ҳисобга олиш, бирон бир жараёни кечишига оид ахборот олиш) усули;
- социометрия (Ж. Морено томонидан тавсия этилган бўлиб, ўзаро муносабатлар тузилиши билан психологик қовушувчанликни аниқлаш мақсадида гуруҳ ва жамоалардаги

шахслараро муносабатларни ўрганиш. Бугунги кунда социометрияни турли вариантлари ишлаб чиқилган) усули;

- тест (стандартлаштирилган синов бўлиб, унинг ёрдамида у ёки бу хилдаги психик жараён баҳоланиб, шахсни бир бутунлигича ўрганиш мумкин) усули;

- эксперимент (муаммоли вазиятни ҳал қилиш жараёни, шахснинг ҳистуйғулари, характери, қобилияти, ақл-заковатини ўрганиш мумкин. Бунда, объектга таъсир этадиган барча омиллар катъий назорат қилган ҳолда кузатилади) усули;

- моделлаштириш (жараённи билвосита ўрганишга асосланган бўлиб, бунда бирон объектнинг хусусиятларини ўрганиш учун махсус равишда тузилган бошқа объектда қайта ҳосил қилиш тушунилади) усули;

- прогнозлаш (бирор-бир ҳодисанинг келажакдаги ҳолати ҳақидаги мулоҳаза) усули;

- экстраполяция (лот. экстра-тез, полио-силлиқлайман, тўғрилайман) бирор ҳодисанинг алоҳида қисмини кузатиш натижасида олинган ҳулосани шунга ўхшаш ҳодисанинг бошқа бир қисмига, бошқа ҳудудига (манзилга, жойга) тадбиқ этиш) усули.

- биографик ва тарихий-қиёсий усулларни ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин. Биографик метод (юнон тилида биос – ҳаёт, грахо – ёзаяпман) – шахс ҳаёт йўлини тадқиқ этиш, ташхислаш, коррекциялаш, режалаштириш услуги. Биографик усул XX асрнинг биринчи чорагида тадбиқ этила бошланди. Бирламчи биографик усуллардан ёрдамида сиёсатчилар, тарихий шахслар ўтмишдаги қиёсий ҳаётни ретроспектив таҳлил этиш мақсадида фойдаланилган. Кейинчалик бунга муҳим ва келажакда бўлиши мумкин бўлган ҳодисаларни (бўлажак автобиография, бошқариладиган фантазия, ҳаётни режалаштириш, каузометрия)ни, шунингдек, шахснинг мулоқот доирасини (кўшимча биография, субъектнинг муносабатлар доирасини) кўшишди.

Замонавий биографик методлар сиёсатчи шахсини тарихий, ижтимоий ва индивидуал борлиқ доирасида ўрганишга асосланган бўлиб, шахс ривожининг сценарийси ва ҳаётининг дастурлари, унинг касбий, оилавий, маънавий, табиий ва ижтимоий маконда «макон-вақт» доирасида таҳлил этади. Биографик методларни қўллашда сўровнома, интервью, тест, яқинларининг кўрсатмалари, замондошларининг хотиралари, фаолият маҳсулини ўрганиш (хатлари ва кундалиқларини, маърузалари нутқларининг контент-таҳлили ва б.) дан манба ва восита сифатида фойдаланилади. Тарихий-қиёсий усулларга тарихий тавсиф, аниқ таҳлил, қиёслаш, даврийлаштириш, хронологик, муаммоли-хронологик, ретроспектив, истиқболни белгилаш, тарихий аналогик ва бошқа услублар киради.

Қиёсийтарихий услублар қиёсий-психологик далиллар ва ҳодисалар юзага келганда ҳамда амалга ошганда, ривожланишнинг турли босқичларида сифат кўрсаткичи жиҳатидан ўзгариб боришини тарихий муҳит билан узвий боғлиқ ҳолда ўрганиш имконини беради. Шу аснода тизим деганда, нафақат тизимнинг (бошқариш объектининг) ўзаро боғланган таркибий қисмларини йиғиндисини ва унинг ўзаро ички боғлиқлик даражалари тушунилиши лозим.

Балки ташқи алоқадорликларни даражалари ҳам унинг таркибига киришини инобатга олиш мақсадга мувофиқдир. Бу ўз навбатида тизимли таҳлилни амалга ошириш йўлини, яъни ёндашувни белгилаб олишни тақозо этади. Таҳлил, бу турли ҳажм ва мазмундаги ахборотни жамлаб, манба шаклига келтириш бўлиб, бунга тизимли ёндашиш мақсадга мувофиқдир. Тизимли ёндашиш, бу объектни яхлит мажмуа сифатида ўрганишга

асосланган методология, илмий англашни таъминловчи «йўл»дир. Фанда, тизимли ёндашув турли фан соҳаларининг вакиллари томонидан шакллантирилган. Тизимли ёндашув, бу ўзаро алоқадор бўлган жиҳатларни қамраб олган мажмуа бўлиб, таҳлилни амалга оширишда методология вазифасини бажара олади. Булар:

– тизимли – хоссавий (элементли), тизим нималардан таркиб топган деган саволга жавоб топиш учун хизмат қилади;

– тизимли — структуравий, тизимни ички тузулишини, унинг таркибларини таъминлашувини белгилаш учун хизмат қилади;

– тизимли — функционал, тизим ва уни вужудга келтирувчи қандай вазифаларни бажаришини ажратиб бериш учун хизмат қилади;

– тизимли — коммуникатив, тизимнинг бошқа тизимлар билан горизонталь ва вертикал алоқадорликларни моҳиятини белгилаш учун хизмат қилади;

– тизимли — интегратив, тизимнинг сақланиш механизми, сақланиш омиллари ва такомиллашувини белгилаш учун хизмат қилади;

– тизимли — тарихий, «тизим қандай шаклланган?», «ривожланиш давомида қандай босқичлардан ўтган?», «тизимни истикболи қандай?» деган саволларга жавоб бериш учун хизмат қилади.

Кўриниб турибдики, тизимли ёндашув, бу тизимли таҳлилни амалга ошириш йўлини белгилаб бериш учун хизмат қиладиган мажмуа ҳисобланади. Тизимни (объектни) бошқаруви билан боғлиқ бўлган масалани хавфсизликни таъминлаш назари асосида тизимли таҳлил қилишни тадқиқотчи қуйидаги кетма-кетликда амалга ошириши мақсадга мувофиқ:

- ўзининг илмий салоҳиятини инобатга олиб, тадқиқотнинг вазифа ва мақсадини (яъни, истикболдаги истакли ҳолатини) белгилаб олиши;

- таҳлил учун танланган тизимни (бунда фаолият соҳалари назарга олинган) ҳамда ташқи муҳитнинг ривожланиш тарзи ва прогнозини тадқиқотда белгиланиши;

- ташқи муҳит омилларини (истеъмомчилар бозори, мол етказиб берувчи ҳамда рақобатчилар ва бошқалар) тадқиқ қилиб, унинг истикболини белгилаши;

- мақсад ва вазифаларнинг тизим тузилиши(яратилиши)да ифодаланишини белгилаб олиши лозим.

REFERENCES

1. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб / Мет. қўлл. У.И.Иноятлов, Н.А.Муслимов, М.Усмонбоева, Д.Иноғомова. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2012. – 193 б. 20.
2. Педагогика фанидан изоҳли луғат / Тузувчилар Ж.Ю.Ҳасанбоев ва бошқ. – Тошкент: “Fan va technology” нашриёти, 2009. – 671 б.
3. Психология. Қисқача изоҳли луғат / Тузувчилар: М.Г.Давлетшин ва бошқ. Масъул муҳаррир М.Г.Давлетшин. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 1998. – 46 б.
4. Сайидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. – Т.: ОПИ, 2003.